

Traitement homéopathique de l'anxiété et de la dépression

Jonathan R.T. Davidson ⁽¹⁾, R. M. Morisson ⁽²⁾, Jonathan Shore ⁽²⁾,
Rebecca T. Davidson ⁽¹⁾, Greg Bedayn ⁽²⁾

L'article de J. Davidson et coll. est très intéressant à plusieurs titres : c'est le premier article écrit en collaboration entre une équipe psychiatrique officielle et des praticiens homéopathes, ce qui montre l'intérêt que portent certains médecins non homéopathes à notre discipline et leur désir de coopérer avec nous.

Par ailleurs cette étude, même si elle comporte des limites, apporte un début de confirmation à ce que nous vivons tous dans nos cabinets médicaux : nous avons de bons résultats dans les problèmes d'anxiété et de dépression. Il nous faut reconnaître, comme le disent les auteurs, que d'autres études sont nécessaires, avec des contrôles placebo, si nous voulons continuer le dialogue avec nos confrères allopathes. A nous d'être vigilants et exigeants sur la qualité de telles études. A cet égard, il faut souligner que l'étude a porté sur une méthode homéopathique uniciste avec l'utilisation du Répertoire de Kent et que, sans porter de jugement de valeur sur cette méthode, on peut toujours poser la question de savoir quels auraient été les résultats avec l'utilisation d'un répertoire plus récent, ou avec une méthode pluraliste.

Pour conclure, le parallélisme effectué par les auteurs entre l'approche homéopathique et l'approche psychiatrique du malade et des maladies m'a semblé très intéressant et m'a rappelé ce qu'a écrit l'anthropologue François Laplantine dans son ouvrage *Anthropologie « de la maladie »* (Éditions Payot, 1992) : il fait également un rapprochement entre la démarche de l'Homéopathie et celle de la Psychanalyse ou de certaines formes de Psychiatrie qui cherchent toutes à ce que le malade guérisse par lui-même en utilisant sa propre "force vitale".

Philippe Colin, le 13/03/1997.

Résumé

L'homéopathie est une thérapeutique bien établie, pouvant avoir des indications en psychiatrie, mais jusqu'ici elle n'a pratiquement pas été testée. Le but de cet article est de rapporter l'utilisation d'un traitement homéopathique chez des patients anxio-dépressifs.

Douze adultes présentant une dépression majeure, une phobie

sociale ou des attaques de panique, ont reçu un traitement homéopathique individualisé. Ce traitement a été donné soit à la demande des patients, soit sur la recommandation d'un médecin, à la suite d'une réponse incomplète du traitement conventionnel. La durée du traitement a été de 6 à 80 semaines. La réponse du traitement a été évaluée en utilisant une échelle clinique globale pour les douze patients, l'échelle d'auto-évaluation SCL-90 dans huit cas et l'échelle de phobie sociale dans quatre cas.

Les réponses positives ont atteint un taux de 58% selon l'échelle d'amélioration globale, et 50% selon les autres échelles d'évaluation.

En conclusion, l'homéopathie peut être utile chez des patients présentant des troubles psycho-affectifs et anxieux d'une gravité sévère à moyenne. (*Alternative Therapies in Health and Medicine*, 1997, 3 (1), p. 46 à 49).

La majorité des patients présentant des troubles dépressifs ou anxieux peuvent être effectivement traités par des techniques psychothérapeutiques et psychopharmacologiques. Les médicaments ne sont pas toujours une forme acceptable de traitement. Leur usage peut être associé à des effets secondaires inacceptables, des interactions risquées et des surdosages dangereux. La psychothérapie peut être rejetée à cause du temps nécessaire, de l'effort et du coût. Une minorité de patients ne répondent pas au traitement, même après l'essai de multiples interventions.

De plus, de nombreux patients aux États-Unis choisissent des thérapeutiques alternatives, non orthodoxes, soit en automédication, soit administrées par des praticiens (1). Nombre de ces traitements sont basés sur des traditions non occidentales (par exemple, l'acupuncture ou la médecine Ayurvedic) ou des pratiques utilisées en Europe (par exemple : l'homéopathie). Dans la plupart des cas, de telles méthodes ont été rejetées comme étant absurdes ou inefficaces et sont rarement enseignées dans les facultés de médecine. Cependant des professionnels sérieux et très qualifiés des communautés médicales ont un intérêt croissant pour ces thérapeutiques alternatives. Cet intérêt pose la question de savoir ce que de telles pratiques peuvent apporter dans le traitement de l'anxiété et de la dépression qui sont des pathologies ayant un coût significatif pour la nation et qui sont souvent traitées dans des établissements médicaux alternatifs.

(1) Assistants au Département de Psychiatrie et des Sciences du Comportement au Duke University Medical Center à Durham (USA).

(2) Activité libérale à la Clinique Médicale Hahnemann à Albany, Californie.

Une forme de traitement, l'homéopathie, a été populaire aux U.S.A. pendant le 19^{ème} siècle et le début du 20^{ème} siècle, et reste une thérapeutique reconnue en Europe Occidentale. Des équipes de recherche crédibles et de plus en plus nombreuses confirment l'efficacité de l'homéopathie à la fois par des tests cliniques et de laboratoire. Dans des cas de catalepsie induite chez l'animal, les remèdes homéopathiques ont montré des effets psycho-actifs, dose-dépendants plus importants qu'avec l'halopéridol ou la pilocarpine (2). Comme nous l'avons décrit précédemment, l'homéopathie et la psychiatrie partagent certaines ressemblances : les praticiens homéopathes ont toujours accordé une grande valeur à la personnalité et au tempérament des patients et, tout au long de l'histoire de l'homéopathie, ils ont observé les nuances de l'anxiété et de la dépression.

Nous reportons l'utilisation de l'homéopathie dans le traitement d'une série de patients, présentant une phobie sociale et une dépression. A notre connaissance, c'est le premier rapport de traitement homéopathique des patients présentant des troubles psychiatriques diagnostiqués selon des critères conventionnels, et le premier rapport psychiatrique sur un traitement homéopathique qui apparaît dans une publication extérieure à la littérature homéopathique.

Quelques caractéristiques de l'homéopathie

L'homéopathie est basée sur les principes suivants : les signes d'une maladie peuvent être traités avec efficacité en utilisant une substance qui induit les mêmes signes quand ils sont administrés à des volontaires en bonne santé, et l'efficacité du remède augmente proportionnellement en degré de dilution et de succussion. La préparation du remède comporte une dilution au 10^{ème} ou au 100^{ème} et une succussion (ou agitation vigoureuse). Ce processus peut être répété 1 000 fois. Ainsi, la dilution 1M indique que la dilution au centième et la succussion ont été répétées 1 000 fois. Le terme C indique une dilution centésimale : la notation 30C indique que la préparation d'origine a été diluée au 100^{ème} et dynamisée et que ce processus a été répété 30 fois. La notation 12C indique que les proces-

sus de succussion et de dilution au centième ont été répétés 12 fois au total. Au-delà de la dose de 12C, sur la base de la loi d'Avogadro, la solution ne contient plus rien de la substance originelle.

En plus de ces principes, d'autres lois secondaires de l'homéopathie comprennent l'importance de sélectionner un remède qui est spécifique à un individu. Ainsi, les praticiens doivent considérer, non seulement les symptômes du patient, mais aussi des facteurs tels que les caractéristiques constitutionnelles et mentales du patient, les goûts et les dégoûts et autres détails ou conditions physiques qui ne semblent pas importants et qui peuvent améliorer ou aggraver une de ces caractéristiques. Un autre principe subsidiaire est que le diagnostic homéopathique est basé sur la reconnaissance d'un modèle, processus familier aux psychiatres. Enfin, l'homéopathie pense qu'une force vitale est présente dans l'organisme humain et que cette force vitale tend à restaurer ou à maintenir l'équilibre de la santé. Les homéopathes pensent que le traitement stimule la force vitale ; ils considèrent les symptômes comme une tentative de l'organisme de se guérir par lui-même.

La tâche des praticiens homéopathes est d'encourager ce processus présumé d'auto-guérison. Bien que les psychiatres ne croient pas généralement à une force vitale, Post et Weiss ont proposé récemment une variante intéressante de ce concept, en disant qu'un signe clinique est une réponse d'auto-guérison dans la dépression.

Bien que le mécanisme de l'action de l'homéopathie soit inconnu, son efficacité a été démontrée dans des maladies variées non psychiatriques. Chez les patients présentant une maladie aiguë, les effets du traitement homéopathique peuvent être rapides. Au contraire, chez les patients présentant une maladie chronique, le traitement homéopathique peut produire une amélioration presque indiscernable, qui ne peut devenir apparente que tardivement.

Les avantages possibles du traitement homéopathique incluent une absence d'effets secondaires, des surdosages non mortels, et une absence d'interactions sérieuses avec d'autres traitements. On pense que le traitement homéopathique est sans danger chez les enfants, la femme enceinte et le vieillard, et peut

être utilisé seul ou en association avec des traitements orthodoxes.

Méthodologie

Un groupe de dix femmes et deux hommes ont reçu un traitement homéopathique pour dépression et phobie sociale (cf. tableau). Le trouble principal survenait seul ou en association avec d'autres troubles : six patients présentaient une phobie sociale ; deux une phobie en société avec des états de panique, et il y avait un sujet atteint de phobie sociale avec hyperactivité et déficit résiduel de l'attention ; un patient présentant une phobie sociale avec dépression majeure ; un autre atteint uniquement de dépression majeure, et un dernier présentant une dépression majeure associée à un syndrome de fatigue chronique. La moyenne d'âge était de 39 ans et 6 mois (SD = 5). Parmi les six patients qui recevaient des psychotropes, l'état psychiatrique avait été stabilisé par la médication pendant plus d'un an chez quatre d'entre eux et pendant au moins quatre mois chez les deux autres.

Les patients étaient traités au Centre Médical de l'Université de Duke à Durham, à Albany, Californie. Le traitement homéopathique était proposé aux sujets soit à leur propre demande, soit par un praticien si les symptômes persistaient après un traitement médical. Pour six patients : il était ajouté au traitement préexistant, anxiolytique ou antidépresseur à long terme. Dans tous les cas, ce traitement préexistant avait été établi pendant au moins quatre mois. Tous les sujets présentaient des symptômes de base d'importance moyenne à sévère.

Pour chaque patient, fut accordé à la fois un diagnostic psychiatrique et une consultation homéopathique. Le remède homéopathique a été individualisé pour chaque patient et le traitement antidépresseur ou anxiolytique a été laissé sans modifications pendant la durée de l'évaluation du traitement homéopathique. Dans un cas, l'antidépresseur a été retiré. Un seul remède homéopathique a été utilisé dans tous les cas, sauf pour un patient qui reçut une succussion de différents remèdes sur une période de dix-huit mois. Les remèdes homéopathiques utilisés furent les suivants : Argentum nitricum pour trois patients ; Pulsatilla pour deux

Sujet	Âge	Sexe	Diagnostic	Traitement précédent (mg)	Traitement homéopathique	Durée du traitement	Réponse au traitement	
							5 CL 90	CGI
1	40	F	SP/PD	Alprazolam 0,25	Sepia 200C (1)	8	R	R
2	47	F	SP/PD	Fluoxetine 20	Pulsatilla 12C (1)	32	R	R
3	47	F	SP	Fluoxetine 20	Calcarea carb. 200C (1)	24	R	R
4	37	F	SP	Aucun	Ignatia 12C (1)	24	R(2)	R
5	39	F	SP	Aucun	Natrum mur 12C (1)	24	NR (2)	NR
6	32	F	SP	Clonazepam 0,25	Argentum nit. 30C	24	NR	NR
7	40	M	SP	Aucun	Argentum nit. 12C (1)	12	NR (2)	NR
8	34	M	SP	Aucun	Natrum mur 12C (1)	12	NR (2)	NR
9	34	F	SP/ADHD	Aucun	Argentum nit. 200C	7	NR	NR
10	43	F	SP/MD	Bupropion 375	Pulsatilla 30C	24	R	R
11	37	F	MD	Imipramine 150	Calcarea carb. 1M	8	NR	NR
12	44	F	MD/CFS	Aucun	Multiple (3)	80	R	R

1. Une dose initiale de 1M a été donnée.

2. Le test BSP a été utilisé (Brief Social Phobia).

3. Staphysagria 1M - Natrum mur 1M - Pulsatilla 200C - Rhus tox (dose inconnue) - Ammonium mur 200C - Ignatia 1M - Coffea 1M - Carcinosisin 1M.

ADHD : syndrome d'hyperactivité et de déficit de l'attention - **CFS** : syndrome de fatigue chronique - **MD** : dépression majeure

PD : accès de panique - **SP** : phobie sociale - **R** : réponse positive - **NR** : réponse négative.

patients ; Ignatia pour un patient ; et Sepia pour un patient. Un patient reçut en fonction des symptômes qui prévalaient aux différentes consultations la succession de remèdes comme suit : Staphysagria, Natrum mur, Pulsatilla, Rhus-tox, Ammonium mur, Pulsatilla, Ignatia, Coffea, Carcinosisin.

La réponse clinique a été évaluée en utilisant une échelle médicale d'amélioration clinique globale (Clinical Global Improvement : CGI). Les résultats étaient notés de la manière suivante :

- amélioration très importante,
- amélioration importante,
- amélioration minimale,
- pas de changement,
- aggravation.

Les patients traités au Duke University Medical Center ont été évalués également en utilisant l'auto-évaluation SCL-90. Les quatre patients présentant une phobie sociale traités à la clinique Hahnemann étaient évalués au moyen de la Brief Social Phobia Scale (BSPC).

Résultats

Sur la base des scores du test CGI, sept des douze patients (58%) ont répondu au traitement homéopathique. Selon les résultats mesurés secondairement (réduction de 50% dans le score SCL ou BSPC), six patients (50%) ont répondu positivement. Au Duke Medical Center qui utilisait le SCL 90, cinq des huit patients (62%) ont eu une réponse positive. A la Clinique Médicale Homéopathique, qui utilisait le BSPS, un des quatre patients (25%) a répondu positivement. Des cinq patients ayant demandé un traitement homéopathique, deux (40%) répondent positivement selon le test CGI, et un (20%) selon le test SCL 90 ou le BSPS. Ce résultat peut être comparé avec le taux de réponse de 71% (cinq des sept patients) selon chaque test, dans le groupe à qui était offert le traitement homéopathique à l'initiative du médecin.

Étude des cas

Pour apporter plus de détails cliniques au sujet de l'utilisation et de l'efficacité du traitement homéopa-

thique dans cette étude, nous décrivons un patient.

► Mme A., une femme mariée de 47 ans, présente une anxiété aggravée à chaque fois qu'elle parle en public. Les symptômes sont représentés par des palpitations, une respiration accélérée, des sueurs, des bouffées de chaleur et une sensation inconfortable de malaise. Il lui était particulièrement difficile de participer à l'école du dimanche ; si possible, elle évitait de parler et invariablement elle se sentait ensuite épuisée et d'humeur larmoyante. Ces problèmes étaient survenus plus de 20 ans auparavant, quand elle ressentait une anxiété sociale (peur aiguë avec tremblement et anxiété) à chaque fois qu'elle devait écrire un chèque devant d'autres personnes. Elle présentait des conduites d'évitement et se sous-estimait à cause de ces comportements, et elle était enclin au pessimisme, au découragement et au stress dans son travail.

Dix ans plus tôt, elle avait reçu de l'amitriptyline et avait participé à une thérapie de couple. Plus récemment, elle avait pris du Lorazepam pour un syndrome prémenstruel. Au moment de l'étude, elle prenait de la fluoxeti-

ne. La dose initiale de 40 mg avait été baissée à 20 mg, elle était raisonnablement améliorée dans son anxiété sociale et elle faisait plus d'efforts pour parler en public. Elle indiquait que sa confiance était un peu améliorée, bien qu'elle continua à avoir des troubles modérés, comme cela était illustré par un score de 157 au test SCL. Elle présentait toujours des états dysphoriques, était facilement contrariée et avait quelques difficultés à assurer le travail quotidien et la vie de famille.

Après quinze mois de traitement par la fluoxétine, elle acceptait la thérapie homéopathique comme traitement complémentaire, espérant que cela lui apporte une amélioration supplémentaire.

La consultation homéopathique révélait des symptômes clefs et des caractéristiques personnelles qui indiquaient que *Calcarea carb.* pourrait être utile. La patiente avait des palpitations en étant angoissée, rêvait d'efforts futiles pour se sortir de situations difficiles, une mastodynie prémenstruelle, des céphalées situées à la racine du nez, des crampes nocturnes, une aversion pour le coût, et une amélioration de l'humeur après avoir mangé des sucreries ou par l'exercice. La sélection de *Calcarea carb.* a été basée par la répertoriisation de ces signes dans le répertoire de Kent. Une dose initiale de 1M a été donnée, et a été suivie par une dose quotidienne de 200C.

Pendant les vingt semaines suivantes, le résultat clinique de Mme A. a été suivi par une évaluation psychiatrique classique et par le test SCL 90. Les scores ont été relevés au début et aux semaines 4, 8, 12, 16 et 20. Les scores du test SCL 90 portant sur la dépression et la sensibilité interpersonnelle ont diminué de façon substantielle, respectivement de 24 à 7 (pour la dépression) et de 26 à 8 (pour la sensibilité interpersonnelle). Quatre semaines après le début du traitement homéopathique, la patiente commençait à sentir qu'elle était moins une victime et qu'elle contrôlait mieux sa vie, avec un peu moins de sensation de faiblesse. Ses niveaux d'anxiété continuaient à être élevés mais elle pensait qu'elle assumait mieux sa situation.

Elle demande s'il était possible de réduire la dose de fluoxétine et nous avons accepté de la diminuer de dix mg par jour. Un mois plus tard, elle

restait bien ; elle constatait qu'elle était plus détendue dans l'attente des réunions de travail du lundi matin et n'avait pas la compulsion anxieuse habituelle d'arriver en avance à ces réunions. Le traitement par la fluoxétine fut arrêté, la patiente continua de prendre *Calcarea carb.* Les consultations suivantes, elle rapportait une amélioration continue. Elle a eu une rechute mineure la seizième semaine, quand son test SCL 90 augmenta à 75. Cette rechute était due à des tensions accrues au niveau du couple et de la famille. Il n'y eut aucune modification à son traitement, et la vingtième semaine, son évaluation montrait une amélioration alors qu'elle ne prenait plus de fluoxétine depuis huit semaines. Elle indiqua aussi qu'elle avait pu tenir un discours lors d'une réception, ce qu'elle n'avait pas pu faire auparavant. Pendant sa consultation, elle révéla aussi un abus sexuel ancien, sans avoir l'angoisse qui avait caractérisé une révélation précédente de ce traumatisme.

Discussion

Nos résultats suggèrent que l'homéopathie peut être utile dans le traitement de quelques patients présentant de l'anxiété et de la dépression, soit en traitement complémentaire, soit comme traitement unique chez des patients qui le demandent spécialement. Evidemment, le clinicien doit peser le pour et le contre d'un traitement homéopathique : un patient avec des idées suicidaires devrait en premier lieu recevoir un traitement adapté avec des approches conventionnelles. Notre étude a les limites de toutes les études homéopathiques ouvertes et non contrôlées. Sans un contrôle placebo, nous ne pouvons pas déterminer si l'amélioration est due à une rémission spontanée, à des effets placebo, des effets psychothérapeutiques de la consultation homéopathique, ou des facteurs tels que la nouveauté du traitement ou une action spécifique mais inconnue du médicament homéopathique. Seuls des essais contrôlés plus importants en double aveugle peuvent apporter de meilleures réponses à quelques-unes de ces questions.

Le traitement homéopathique est une méthode thérapeutique dont l'efficacité est prouvée dans des maladies variées, par exemple la diarrhée infantile, l'asthme allergique, l'arthrite rhumatoïde et la fibromyalgie.

L'homéopathie a des caractères communs avec la psychiatrie, par exemple le fait que le symptôme pourrait être une réponse d'auto-guérison, le diagnostic basé sur une reconnaissance de modèle, l'utilisation de traitements qui peuvent provoquer les mêmes symptômes que ceux qui doivent être guéris, et l'observation que la symptomatologie peut disparaître dans l'ordre inverse de son apparition. Ces questions ont été abordées par ailleurs, plus en détail (3). Parce que des essais contrôlés adéquats de traitements homéopathiques de patients présentant des troubles psychiatriques n'ont pas été effectués, nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de poursuivre de tels essais.

La sélection du remède homéopathique pour une maladie chronique entraîne de tenir compte non seulement des principaux symptômes psychiatriques mais aussi des signes physiques généraux et particuliers, et des facteurs constitutionnels, comme le montre notre étude de cas. Pour quelques cas chroniques compliqués (par exemple le patient 12 de notre tableau) une série de remèdes peut être prescrite, selon les modifications du tableau clinique. Même à la suite de la période de suivi, Mme A., était loin d'être guérie ; elle était encore atteinte d'un syndrome de fatigue chronique. Néanmoins, en ce qui concerne sa dépression, elle semblait améliorée, se comportait et se sentait mieux, et elle a eu une amélioration prolongée pendant plusieurs mois.

En dépit de son rejet par la médecine orthodoxe pendant les cent dernières années, le traitement homéopathique peut offrir certaines avantages, tels la sûreté, l'absence de dose létale, le manque d'abus possible, le manque d'interactions toxiques avec d'autres médicaments, l'absence d'effets secondaires dans les populations particulières (par exemple les enfants, les femmes enceintes et les vieillards) et le faible coût. Les questions de savoir si le traitement homéopathique marche et s'il apporte une réponse curative sont à débattre et devraient être testées.

Deux questions à propos de l'efficacité de l'homéopathie et des thérapies alternatives en général :

- la première est de savoir si le traitement a des propriétés actives. On peut répondre à cette question par un contrôle placebo. Si les résultats suggèrent que le traitement est

actif, on peut alors rechercher et expliquer les mécanismes d'action de ce traitement.

- La deuxième question est de savoir si l'effet du traitement homéopathique est aussi important que celui des autres traitements actifs. De plus, si l'homéopathie est efficace, comment la comparer avec d'autres traitements, d'un point de vue coût-bénéfice et coût-utilité. Presque rien n'est connu au sujet de ces questions.

Nous reconnaissons que notre étude a des limites, mais nous pensons que le traitement homéopathique mérite davantage de considération et une investigation clinique systématique en psychiatrie.

Bibliographie

1. EISENBERG DM., KESSLER RC, FOSTER C et al. - Unconventional Medicine in the United States. *N. Engl J. Med.* 1993 ; 328: 246-252.
2. SUKUL NC, BALA SK., BHATTA CHARRYYA B. - Prolonged cataleptogenic effects of potential homœopathic drugs. *Psychopharmacology* 1986 ; 89: 338-339.
3. DAVIDSON JRT. - Psychiatry and Homœopathy: Basis for a dialogue. *Br. Homœopathic J.* 1994 ; 83: 76-83.
4. POST RM., WEISS SRB. - Endogenous biochemical abnormalities in affective illness: therapeutic versus pathogenic. *Biol. Psychiatry*, 1992 ; 32: 469-484.
5. JACOBS J., JIMENEZ L.M.; GLOY SS et al. - Treatment of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: a randomized clinical trial in Nicaragua. *Pediatrics*, 1994 ; 93: 719-725.
6. REILLY D, TAYLOR MA., BEALTIE NGM et al. - Is evidence for homœopathy reproducible ? *Lancet*, 1994 ; 344: 1601-1606.
7. GIBSON RG., GIBSON SLM., MacNIELL ACD et al. - Homœopathic therapy in rheumatoid arthritis ; evaluation by double-blind clinical therapeutic trial. *Br. J Clin Pharmacol.* 1980 ; 9: 453-459.
8. FISHER P., GREENWOOD A., HUSKISSON FC et al. - Effect of homœopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia) *BMS*, 1989 ; 299: 365-366.
9. DEROGATIS L.R., LIPMAN RS, COVI L. - SCL-90 an outpatient psychiatric rating scale. *Psychopharmacol. Bull* 1973, 9 : 13-28.
10. DAVIDSON JRT, POTTS NLS, RICHICHI EA et al. - The Brief Social Scale. *J Clin Psychiatry*, 1991 ; 52 (suppl. 11): 48-51.
11. KENT J.T. - Repertory of the Homœopathic Materia Medica. 3rd Edition Homœopathic Book Service, Sittingbourne, Kent. England : 1993.

